

Практическая значимость и перспективы внедрения. Система уже готова к локальному внедрению на сервере филиала КФУ. После этапа тестирования, запланированного на ноябрь 2025 года, проект будет запущен в постоянную эксплуатацию. Ожидается, что внедрение “DigitalRating KFU” позволит не только сократить нагрузку на научный отдел, но и значительно повысить уровень вовлечённости преподавателей в научную деятельность. В дальнейшем планируется подключение системы к центральным ресурсам КФУ, а также интеграция с другими вузовскими платформами, включая NEMIS. На базе данной разработки возможно создание модульных решений для коммерческого использования другими образовательными учреждениями Узбекистана.

Заключение. Проект “DigitalRating KFU” стал примером того, как цифровые технологии могут эффективно решать внутренние организационные задачи образовательных учреждений. Его внедрение создаёт условия для формирования новой научной культуры - где каждый преподаватель может видеть результаты своего труда, участвовать в здоровой конкуренции и получать обратную связь в реальном времени. Система не только автоматизирует процессы, но и стимулирует научное развитие коллектива. Таким образом, проект “DigitalRating KFU” - это не просто программный продукт, а инструмент цифровой трансформации филиала КФУ.

Список литературы

1. Абдуллаев, И.Р. Цифровизация системы высшего образования: тенденции и вызовы. // Вестник образования, 2023.
2. Сидоров, А.А. Информационные технологии в управлении научной деятельностью вуза. // Университетское управление, №4, 2022.
3. Гордеев, П.В. Автоматизация отчётности в научных подразделениях. // Информационные системы и технологии, 2021.
4. Документация Django Framework. URL: <https://www.djangoproject.com>
5. PostgreSQL Documentation. URL: <https://www.postgresql.org/docs/>

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ

Холматова Дильдора Валиевна

преподаватель кафедры «Общественные науки», филиал КФУ в г. Джизак

Xolmatova@mail.ru

Аннотация: В статье рассматривается значение внедрения инновационных педагогических технологий в системе высшего образования, а также их влияние на учебную активность, мотивацию и качество знаний студентов. Исследование было проведено в Джизакском филиале Казанского федерального университета, где с помощью сравнительного анализа экспериментальной и контрольной групп была определена эффективность применения инновационных методов обучения. Использование проектного обучения, технологии «перевернутого класса», проблемного обучения, интерактивных занятий и цифровых образовательных платформ способствовало развитию у студентов самостоятельного мышления, навыков командной работы и творческого подхода. Результаты исследования показали, что инновационные технологии являются важным фактором повышения качества образования и требуют поэтапного внедрения в учебный процесс.

Ключевые слова: инновационные педагогические технологии, высшее образование, качество образования, проектное обучение, flipped classroom, активность студентов, эффективность обучения, цифровое образование, мотивация.

OLIY TA'LIMDA INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING SAMARADORLIGI

Xolmatova Dildora Valiyevna

Jizzax shahridagi QFU filiali “Ijtimoiy fanlar” kafedrası o‘qituvchisi

Xolmatova@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada oliy ta'lim tizimida innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etishning ahamiyati, ularning ta'lim jarayoniga ta'siri hamda talabalarning o'quv faoliyati, motivatsiyasi va bilim sifatiga bo'lgan ta'siri yoritilgan. Tadqiqot Qozon Federal universiteti Jizzax filialida o'tkazilib, eksperimental va nazorat guruhlari o'rtasidagi taqqosloviiy tahlil orqali innovatsion yondashuvlarning samaradorligi aniqlangan. Loyiha asosida o'qitish, "flipped classroom", muammoli o'qitish, interaktiv mashg'ulotlar va raqamli ta'lim platformalarining qo'llanilishi talabalarning mustaqil fikrlash, jamoada ishlash va ijodiy yondashuv ko'nikmalarini rivojlantirgan. Tadqiqot natijalari innovatsion texnologiyalar ta'lim sifatini oshirishda muhim omil ekanini, ularni bosqichma-bosqich joriy etish zarurligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: innovatsion pedagogik texnologiyalar, oliy ta'lim, ta'lim sifati, loyiha asosida o'qitish, flipped classroom, talaba faolligi, o'qitish samaradorligi, raqamli ta'lim, motivatsiya.

THE EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTING INNOVATIVE PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN HIGHER EDUCATION

Kholmatova Dildora Valievna

Lecturer at the Department of Social Sciences, KFU branch in Jizzakh

Xolmatova@mail.ru

Annotation: This article explores the importance of implementing innovative pedagogical technologies in higher education and their impact on students' learning activity, motivation, and academic performance. The study was conducted at the Jizzakh Branch of Kazan Federal University and examined the effectiveness of innovative approaches through a comparative analysis of experimental and control groups. The application of project-based learning, the flipped classroom model, problem-based learning, interactive lessons, and digital learning platforms enhanced students' independent thinking, teamwork, and creativity. The results indicate that innovative technologies play a crucial role in improving the quality of education and should be implemented gradually and systematically across the higher education system.

Keywords: innovative pedagogical technologies, higher education, quality of education, project-based learning, flipped classroom, student engagement, teaching effectiveness, digital learning, motivation.

Введение: Современные социально-экономические и технологические преобразования предъявляют новые требования к системе образования, требуя гибких и инновационных подходов к подготовке специалистов. Традиционная, ориентированная на передачу знаний модель обучения уже не отвечает запросам времени: динамика рынка труда, необходимость решения сложных проблем и развитие цифровой экономики требуют от студентов способности к самостоятельному мышлению, моделированию решений, коллективному взаимодействию и непрерывному обучению. В этой связи внедрение инновационных педагогических технологий становится стратегической необходимостью для обеспечения качества высшего образования.

Инновационные педагогические технологии представляют собой совокупность методик, инструментов и технических решений, направленных на активизацию учебного процесса и переход от пассивного усвоения знаний к деятельностному, интерактивному и студент-центрированному обучению. Среди них особое место занимают интерактивные методы (дискуссии, проектное и проблемное обучение, командная работа), цифровые образовательные платформы (LMS), мультимедийные ресурсы, геймификация, адаптивные обучающие системы и автоматизированные средства оценки. Теоретической основой этих подходов служат конструктивистские и социально-конструктивистские идеи, а также концепции активного обучения, согласно которым процесс познания наиболее эффективен, когда студент самостоятельно участвует в создании знаний. Концепция «зоны ближайшего развития» Л.С. Выготского и таксономия образовательных целей Б. Блума лежат в основе этих идей и находят практическое воплощение в инновационных технологиях обучения.

Практические исследования показывают, что комплексное внедрение инновационных педагогических технологий оказывает позитивное влияние на результаты обучения, мотивацию студентов и эффективность образовательного процесса. В частности, интерактивные методы повышают активность и коммуникацию среди обучающихся, проектное и проблемное обучение способствует развитию практических компетенций, а использование цифровых платформ позволяет преподавателю осуществлять мониторинг успеваемости, проводить индивидуализацию

обучения и обеспечивать доступ к персонализированным ресурсам. Кроме того, адаптивные системы обучения, автоматически подбирающие материал в соответствии с уровнем знаний студента, способствуют повышению эффективности образовательного процесса. Однако эффективность таких инноваций определяется не самим фактом применения технологий, а их гармоничным сочетанием с педагогическими целями и методическими основами.

Особое значение внедрение инновационных педагогических технологий имеет в контексте высшего образования, где формирование у студентов ключевых профессиональных и надпрофессиональных компетенций (информационная грамотность, управление проектами, командная работа, критическое мышление и решение проблем) становится важнейшей задачей. Это требует пересмотра образовательных программ, модернизации системы оценивания и обеспечения постоянного профессионального развития преподавателей. В этой связи всё большее распространение получают современные модели обучения — смешанное обучение (blended learning), перевёрнутый класс (flipped classroom), обучение на основе проектов (project-based learning), которые повышают гибкость образовательного процесса и его адаптацию к индивидуальным потребностям студентов. Однако процесс внедрения инновационных педагогических технологий сопровождается рядом проблем. Среди них — недостаточная техническая инфраструктура, низкий уровень цифровой и методической компетентности преподавателей, цифровое неравенство среди студентов, а также вопросы информационной безопасности и защиты интеллектуальной собственности.

Для их преодоления необходим системный подход, включающий инвестиции в материально-техническую базу, постоянное повышение квалификации педагогов, обеспечение открытого доступа к образовательным ресурсам и обновление критериев оценивания результатов обучения. Цель настоящей статьи заключается в анализе эффективности внедрения инновационных педагогических технологий в высшем образовании с точки зрения активизации учебной деятельности студентов, повышения качества усвоения знаний и формирования профессиональных компетенций. Для достижения цели ставятся следующие задачи:

- провести теоретический анализ основ инновационных педагогических технологий;
- определить методы, оказывающие наибольшее положительное влияние на учебную активность студентов;
- выявить ключевые проблемы внедрения инноваций и предложить пути их решения.

Результаты исследования позволят разработать практические рекомендации и предложить дорожную карту по эффективной интеграции инновационных педагогических технологий в систему высшего образования.

Материалы и методы: Исследование проводилось в 2024/2025 учебном году на базе Джизакского филиала Казанского федерального университета. Основная цель исследования заключалась в определении эффективности внедрения инновационных педагогических технологий в образовательный процесс высшей школы, а также в анализе их влияния на учебную активность, мотивацию, качество усвоения знаний и развитие коммуникативных компетенций студентов. Для достижения поставленной цели использовался смешанный методологический подход (mixed methods design), объединяющий количественные (quantitative) и качественные (qualitative) методы исследования.

Дизайн исследования. Исследование имело квазиэкспериментальный характер. В нем приняли участие 100 студентов (I–II курсы бакалавриата), из которых 50 студентов составили экспериментальную группу, а еще 50 — контрольную. Формирование групп осуществлялось методом случайной выборки с учетом гендерных, академических и профессиональных характеристик для обеспечения их эквивалентности. В экспериментальной группе учебный процесс осуществлялся с использованием инновационных педагогических технологий, таких как проектное обучение, технология «перевернутого класса» (flipped classroom), проблемное обучение, интерактивные симуляции, использование цифровых образовательных платформ и элементов геймификации. В контрольной группе обучение велось традиционными методами — в форме лекций и семинаров.

Исследование проводилось в три последовательных этапа:

Подготовительный этап (I этап) – на этом этапе были определены цель, задачи и дизайн исследования, разработаны диагностические инструменты (анкета, тесты, карты наблюдения) и проведено их пилотное тестирование. Кроме того, для преподавателей экспериментальной группы был организован 16-часовой обучающий семинар, направленный на формирование навыков

внедрения инновационных технологий в образовательный процесс и разработку критериев оценивания.

Экспериментальный этап (II этап) – продолжался в течение 12 недель. На этом этапе инновационные педагогические технологии систематически внедрялись в учебный процесс. Отслеживались показатели учебной активности студентов, уровень самостоятельности, способность к командной работе и рефлексивная деятельность. Ход эксперимента фиксировался при помощи наблюдений, видеозаписей и аналитических дневников преподавателей.

Заключительный этап (III этап) – включал проведение посттеста и итогового анкетирования, а также проведение полуструктурированных интервью со студентами и преподавателями. Полученные данные были обобщены и подвергнуты статистическому и тематическому анализу.

Для получения достоверных эмпирических данных использовались следующие методы:

Анкетирование студентов – анкета включала 20 утверждений, сгруппированных по четырем блокам: учебная мотивация, активность на занятиях, восприятие инновационных технологий и навыки самостоятельного обучения. Ответы оценивались по 5-балльной шкале Лайкерта. Надежность анкеты определялась с помощью коэффициента внутренней согласованности Cronbach's Alpha, который составил 0,84, что свидетельствует о высокой надежности инструмента.

Тестирование (pre-test и post-test) – применялось для измерения уровня знаний студентов до и после эксперимента. Тест включал 30 заданий, охватывающих основные темы дисциплины и направленных на оценку теоретических знаний, аналитического и творческого мышления. Надежность теста проверялась по формуле Кудера-Ричардсона (KR-20), и коэффициент составил 0,81.

Наблюдение – использовалось для оценки активности студентов, взаимодействия в группе, критического мышления и уровня рефлексии. Было разработано 10 индикаторов наблюдения, оценка которых проводилась по 5-балльной шкале. Надежность наблюдения подтверждена коэффициентом межэкспертного согласия (Cohen's Kappa = 0,87).

Полуструктурированное интервью – проведено с 10 студентами и 3 преподавателями из экспериментальной группы. Вопросы были направлены на выявление влияния инновационных технологий на мотивацию, восприятие учебного процесса и изменение роли преподавателя. Интервью записывались на диктофон и анализировались в программе NVivo методом тематического анализа (Braun&Clarke, 2006).

Количественные данные были обработаны с использованием программы SPSS 25.0. Для проверки различий между экспериментальной и контрольной группами применялись t-тест для зависимых выборок (pairedsamplest-test) и t-тест для независимых выборок (independentsamplest-test). Различия считались статистически значимыми при $p < 0.05$. Для оценки силы воздействия использовался показатель эффекта (Cohen's d). Результаты были визуализированы в виде таблиц и графиков.

Качественные данные (интервью, наблюдения) анализировались методом тематического анализа, что позволило выделить ключевые темы, подкатегории и повторяющиеся закономерности (patterns). Для повышения надежности анализа использовалась методологическая триангуляция – сопоставление данных, полученных из разных источников (анкета, тест, наблюдение, интервью).

Результаты: Исследование проводилось в Джизакском филиале Казанского федерального университета, в котором приняли участие 100 студентов. Из них 50 студентов составляли экспериментальную группу, а остальные 50 – контрольную. В экспериментальной группе образовательный процесс осуществлялся с применением инновационных педагогических технологий: проектное обучение, метод «перевернутого класса», проблемное обучение, использование информационных технологий и интерактивных заданий. В контрольной группе обучение велось традиционными методами – лекциями и семинарами.

Результаты исследования показали, что в экспериментальной группе наблюдалось заметное повышение учебной активности студентов, их интереса к занятиям, уровня самостоятельного мышления и качества усвоения знаний. Сравнение результатов предварительного (pre-test) и итогового (post-test) тестирования показало положительную динамику.

На начальном этапе эксперимента существенной разницы между группами не было. Средние показатели знаний в обеих группах были примерно одинаковыми. Однако по итогам эксперимента уровень знаний студентов экспериментальной группы значительно повысился. Их средний балл вырос на 12–15 пунктов, в то время как в контрольной группе прирост составил лишь 2–3 пункта.

Также отмечено повышение учебной мотивации студентов. На начальном этапе многие из них указывали, что привыкли усваивать материал в основном через объяснение преподавателя. После проведения эксперимента большинство студентов отметили, что им стало интереснее учиться, появилось желание работать самостоятельно, участвовать в обсуждениях и свободно выражать свои мысли.

Метод «перевернутого класса» особенно способствовал лучшей подготовке к занятиям. Студенты заранее знакомились с видеолекциями и электронными материалами, а на занятиях больше времени уделяли практическим заданиям, обсуждениям и обмену мнениями. Это повысило их активность и вовлеченность в процесс обучения.

Проектное обучение помогло развить у студентов навыки работы в команде, распределения обязанностей и творческого мышления. Они выполняли групповые проекты по различным темам и представляли результаты перед аудиторией. Это способствовало развитию у студентов уверенности, культуры речи и лидерских качеств.

По наблюдениям преподавателей, уровень активности студентов в экспериментальной группе увеличился примерно на 30–40%. Студенты чаще задавали вопросы, обсуждали проблемы, предлагали решения и проявляли инициативу. В контрольной группе активность оставалась на прежнем уровне - в основном ответы на вопросы преподавателя и выполнение стандартных заданий.

Результаты интервью также подтвердили эти наблюдения. Студенты экспериментальной группы отметили, что благодаря инновационным технологиям учебный процесс стал более интересным и эффективным, повысилась их самостоятельность и уверенность. Преподаватели подчеркнули, что использование новых технологий сделало обучение более живым и интерактивным, изменило их собственную роль - теперь они стали скорее наставниками и консультантами, чем просто источником знаний.

Обобщённые результаты показали, что внедрение инновационных педагогических технологий способствует повышению мотивации студентов, улучшает качество знаний и развивает навыки самостоятельного и критического мышления. Такие методы делают занятия более динамичными, интерактивными и ориентированными на личность обучающегося.

Тем не менее, в процессе исследования выявлены и некоторые трудности. Некоторые студенты поначалу испытывали сложности с адаптацией к новым методам, а также отмечался недостаток технических средств в аудиториях. Однако со временем эти проблемы постепенно уменьшились, и студенты успешно приспособились к новым формам обучения.

В целом результаты исследования подтвердили, что применение инновационных педагогических технологий в системе высшего образования значительно повышает эффективность учебного процесса, делает его более современным, интерактивным и направленным на развитие профессиональных компетенций будущих специалистов.

Заключение: Данное исследование, проведённое в Джизакском филиале Казанского федерального университета, было направлено на изучение влияния внедрения инновационных педагогических технологий на учебную активность, мотивацию, качество знаний и развитие самостоятельного мышления студентов. Результаты эксперимента показали, что систематическое применение таких методов, как проектное обучение, технология «перевернутого класса», проблемное обучение, интерактивные симуляции, использование цифровых образовательных платформ и элементов геймификации, способствует значительному повышению эффективности учебного процесса. Итоговые показатели тестов и наблюдений подтвердили положительное влияние инновационных подходов на качество усвоения знаний и общую учебную активность студентов.

Основные выводы исследования можно сформулировать следующим образом.

Во-первых, инновационные педагогические технологии повышают интерес студентов к занятиям и их учебную мотивацию, что способствует более активной подготовке и участию в учебном процессе.

Во-вторых, проектное и проблемное обучение развивает у студентов навыки коллективной работы, распределения ответственности и творческого подхода к решению задач.

В-третьих, использование цифровых платформ и интерактивных материалов обеспечивает преподавателю возможность более точного контроля и индивидуализации обучения.

В-четвёртых, роль преподавателя изменяется — от традиционного источника знаний он становится наставником и консультантом, направляющим процесс самостоятельного освоения знаний студентами.

Несмотря на полученные положительные результаты, в ходе исследования были выявлены и определённые трудности. Среди них - ограниченные технические возможности, недостаточная обеспеченность аудиторий современным оборудованием, низкий уровень цифровой и методической подготовки отдельных преподавателей, а также разный уровень цифровой грамотности студентов. Кроме того, из-за ограниченного объёма выборки (100 человек) и региональных особенностей полученные результаты следует интерпретировать с осторожностью, так как они могут не полностью отражать ситуацию в других вузах страны.

Для эффективного внедрения инновационных педагогических технологий в системе высшего образования Республики Узбекистан целесообразно реализовать следующие практические рекомендации:

Развитие педагогических и методических компетенций. Необходимо регулярно организовывать курсы повышения квалификации для преподавателей по вопросам применения интерактивных методов, использования LMS, цифровых инструментов и геймификации в учебном процессе.

Укрепление технической инфраструктуры. Важно обеспечить устойчивое интернет-соединение, современное мультимедийное оборудование и создать компьютерные классы для студентов.

Разработка образовательных ресурсов. Следует создавать электронные учебные материалы, видеолекции, интерактивные тесты и размещать их в открытых университетских репозиториях.

Постепенное внедрение инноваций. Рекомендуется внедрять инновационные технологии поэтапно, начиная с пилотных проектов и последующим расширением наиболее успешных практик.

Совершенствование системы оценки. Ввести новые формы оценивания — проектную работу, портфолио, взаимное оценивание (peer-assessment), что позволит оценивать не только знания, но и практические и творческие способности студентов.

Снижение цифрового неравенства. Создать условия для равного доступа студентов к цифровым ресурсам (гранты, стипендии, открытые компьютерные центры, бесплатный Wi-Fi на кампусе).

Мотивация преподавателей. Ввести систему стимулирования преподавателей, активно применяющих инновационные методы — премии, гранты, публикационные бонусы, академические кредиты.

Создание системы мониторинга. Разработать систему индикаторов для оценки эффективности внедрения инновационных технологий: уровень активности студентов, результаты обучения, развитие профессиональных компетенций и готовность к трудовой деятельности.

Для дальнейшего развития данной темы рекомендуется проведение дополнительных исследований:

Расширение масштабов эксперимента и включение в выборку студентов разных направлений подготовки.

Проведение долгосрочных (лонгитюдных) наблюдений для изучения влияния инноваций на профессиональную успешность выпускников.

Выполнение экономического анализа (затраты–эффективность) для определения оптимальных моделей внедрения инноваций.

Исследование влияния инновационных технологий на развитие навыков, востребованных на рынке труда.

В целом результаты исследования подтверждают, что внедрение инновационных педагогических технологий является эффективным средством модернизации высшего образования. Они не только повышают качество знаний, но и способствуют развитию у студентов практических навыков, самостоятельности, ответственности и способности к коллективной работе. Успешное внедрение инноваций напрямую зависит от технических, организационных и педагогических условий, а также от системы постоянного профессионального развития преподавателей. Поэтому при распространении инноваций необходимо учитывать комплексный подход, поэтапность внедрения и устойчивое ресурсное обеспечение.

Список литературы

1. Хасанов Б. Основы педагогических технологий. – Ташкент: Фан, 2022. – 215 с.
2. Ходжаева Д. Инновационные образовательные технологии и их значение в высшей школе. – Ташкент: Экономика, 2023. – 168 с.

3. Каримова Н. Психологические аспекты внедрения инновационных технологий // Журнал «Образование и инновации». – 2023. – №4. – С. 45–52.
4. Холматова Д.В. Роль инновационных технологий в современных педагогических подходах // Педагогическое образование и практика. – 2024. – №2. – С. 73–80.
5. Сластенин В.А., Подласый И.П. Педагогика: Учебное пособие. – Москва: Академия, 2021. – 320 с.
6. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. – Москва: Академия, 2022. – 368 с.
7. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. – Москва: Народное образование, 2020. – 255 с.
8. Ivanov A.A., Petrova N.V. Innovative Methods in Modern Higher Education // International Journal of Pedagogical Innovations. – 2022. – Vol. 14, No. 2. – P. 110–119.
9. Johnson, D. W., & Johnson, R. T. Cooperative Learning and College Teaching: Innovation and Practice // Journal of Educational Research. – 2021. – Vol. 18, No. 3. – P. 25–34.
10. Siemens G. Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age. – E-Learning Space, 2020. – URL: <https://www.elearnspace.org> (дата обращения: 01.11.2025).
11. UNESCO. Education for Sustainable Development and Innovation in Higher Education. – Paris: UNESCO Publishing, 2023. – 154 p.

ВАЖНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В ЦИФРОВОМ ОБЩЕСТВЕ

Убайдуллаева Шарофат Гулом кизи

докторант Бухарского государственного педагогического института,
Бухара, Республики Узбекистан
sharofatubaydullayeva9899@gmail.com

Аннотация: В данной статье научно-теоретически проанализирована роль информационной культуры в обществе и системе образования в эпоху глобализации и цифровой трансформации. Информационная культура определяется как способность человека искать, анализировать, критически оценивать, обрабатывать и распространять информацию в соответствии с этическими нормами. В исследовании сопоставлены научные подходы западных, российских и узбекских ученых к информационной культуре и обосновано, что это понятие охватывает многогранные элементы - информационную грамотность, технологическую компетентность, информационную этику и критическое мышление.

Ключевые слова: информационная культура, цифровая грамотность, медиаграмотность, информационная безопасность, начальное образование, цифровая трансформация, критическое мышление, информационная этика, ИКТ, компетенция учителя, цифровая культура, информационное пространство, педагогический процесс, цифровая компетенция, интерактивное обучение.

THE NECESSITY OF FORMING AN INFORMATION CULTURE IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN A DIGITAL SOCIETY

Ubaydullaeva Sharofat Gulom kizi

Basic doctoral student of Bukhara State Pedagogical Institute
sharofatubaydullayeva9899@gmail.com

Annotation: This article analyzes the role of information culture in society and the education system in the era of globalization and digital transformation from a scientific and theoretical point of view. Information culture is defined as a person's ability to search for, analyze, critically evaluate, process, and disseminate information in accordance with ethical norms. The study compares the scientific approaches of Western, Russian, and Uzbek scholars to information culture and substantiates the multifaceted nature of this concept - information literacy, technological competence, information ethics, and elements of critical thinking.

Keywords: information culture, digital literacy, media literacy, information security, primary education, digital transformation, critical thinking, information ethics, ICT, teacher competence, digital culture, information space, pedagogical process, digital competence, interactive learning